

TURISMO.CONSTRUYENDO PUENTES DE PAZ EN UN MUNDO TRANSCOMPLEJO

Dra. Crisálida Villegas
crisvillegas1@hotmail.com
+584128911958

Turismo

Fenómeno social, económico y cultural

Derecho del ser humano a disponer de tiempo libre y ocio

Promotor de comprensión y tolerancia entre los pueblos

Dimensión espiritual y moral

Disfrute de la riqueza espiritual y material del ser humano

Turismo camino hacia la paz

¿Qué es Transcomplejidad?

-Visión de mundo de complementariedad que permita dar cuenta de una realidad múltiple y diversa, al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diversa disciplina.

-Actitud que reconoce la pluralidad de aproximaciones que habían sido relegadas, como lo cotidiano, lo imaginario, lo poético (Villegas, 2006, 2012).

-Modo de pensar, sentir y comprender la trama de la vida (Balza, 2014).

Complementariedad ¿De que...?

Teoría / Autores

Paradigmas

Enfoques

Modelos

Métodos

Técnicas

Instrumentos

¿Cómo?

Espacios

Actores

Profesiones

Experiencias

Transcomplejidad

Un cambio de mirada

Intersubjetividad

Diálogo

Preguntas Distintas

Diferente Racionalidad

Multiplicidad de Lenguajes

Otras Sensibilidades

Una mirada transcompleja

Turismo puente hacia la paz

Reconciliación

RSI

PAZ

Entendimiento cultural

Creatividad

Resolución pacífica de los conflictos

Espacios de reflexión

Turismo puente hacia la paz

Conflictos ➡ **Relaciones más pacíficas y sostenibles**

(Prandi & Lozano, 2010)

TURISMO

Sostenibilidad Ambiental

Emisiones de carbón

Seguridad física

Estándares de trabajo decente

Tráfico de personas

Estrategia climática

Cadena de suministro sostenible

Compromiso ético

Impacto a la comunidad local

Derechos Humanos

Desempleo juvenil

Preservación del patrimonio cultural

Contribución a la comunidad

Diversidad e inclusión

Administración del agua

Dimensiones

**Responsabilidad Social
y Derechos Humanos**

**Tejido social y
cultura de paz**

Socio-económico

**Gobernanza y
fortalecimiento institucional**

Seguridad

8 Estrategias para construir la paz

Tres estrategias

Educación y apoyo al emprendimiento

- Capacitación de los pobladores
- Calidad de los productos y Servicios
- Alianza

Dimensión
Socioeconómica

Impacto a la comunidad local

Aspecto material

Turismo comunitario

- Operación empresarial en territorios priorizados
- Participación local
- Preservación del hábitat
- Relacionamiento de confianza

Dimensión
Socioeconómica

Contribución a la comunidad

Aspecto material

Veeduría ambiental

- Manejo ambiental
- Correcta mitigación del impacto del turismo
- Programas de capacitación
- Facilitación de diálogo entre grupo de interés

Dimensión
Gobernanza y fortalecimiento comunitario

Sostenibilidad ambiental

Aspecto material

Intercolaboración

Caja de herramienta de la transcomplejidad

**Sistematización
de experiencias**

(Jara, 2020)

**Arqueología y
Genealogía**

(Foucault, 2018)

**Eco-meta-
metodología**

Enfoque Dialéctico
(Parotto, 2018)

Crisálida Victoria Villegas Gonzalez

La Transcomplejidad. Una Nueva Forma de Pensar

Recursividad, Transdisciplinariedad y Complejidad

¿CÓMO HACER UNA INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA?

CRISÁLIDA VILLEGAS
Y ROSANA SILVA

2021